

Page internet : <https://osteosurvey.org/GIL-Osteo/>

Texte :

Présentation de l'étude

L'Unité de Recherche en Mobilité de la Haute école de Santé de Fribourg (HES-SO) mène une étude ayant pour but d'analyser chez les ostéopathes les facteurs influençant la décision de délégation pour imagerie dans les prises en charge de lombalgies aiguës.

Les facteurs influençant analysés dans cette étude sont des éléments qui ne sont pas pris en compte dans les guidelines officielles et votre participation permettrait de mieux comprendre comment les ostéopathes prennent la décision de faire recours à l'imagerie. Par la suite, l'analyse de ces facteurs pourrait permettre de mieux les intégrer dans l'enseignement, les formations et les guidelines, car l'utilisation inappropriée de l'imagerie pour les lombalgies est une thématique toujours actuelle dans la santé publique, et ceci au niveau mondial.

Pour ce faire, nous recherchons des ostéopathes, des assistants ostéopathes ainsi que des étudiants Master en filière ostéopathie souhaitant participer. L'étude est uniquement disponible en français pour l'instant.

Les données sont traitées de manière anonyme. Toutes les informations sont dans la rubrique « Questions & Réponses » et l'accès pour le questionnaire sous la rubrique « Questionnaire ».

Questionnaire

Le questionnaire comprend 20 cas cliniques auxquels vous devrez répondre à une question concernant la prise en charge du patient. Nous avons conscience qu'ils ne contiennent probablement pas toutes les informations que vous souhaiteriez avoir, mais l'exercice est de prendre une décision avec ce qui est décrit.

Pour obtenir le questionnaire, veuillez-le demander par mail [ici](#).

Une fois la demande par mail effectuée, vous pouvez répondre directement sur le fichier et renvoyer le fichier complété et enregistré à l'adresse mail paul.vaucher@hefr.ch. Si vous préférez imprimer le questionnaire pour le remplir à la main, vous pouvez également le renvoyer par courrier à l'adresse :

URM

Paul Vaucher

Rue des Arsenaux 16a

1700 Fribourg

Questions & Réponses

Pourquoi suis-je sollicité(s) ?

Nous vous sollicitons afin de connaître votre avis sur l'utilisation de l'imagerie dans les prises en charge de lombalgies aiguës en ostéopathie. Le questionnaire est sous forme de cas cliniques (« vignettes cliniques ») auxquels vous devez prendre position. Votre contribution permettra d'investiguer l'influence réelle de ces facteurs sur la décision de prise en charge ou délégation et pourront orienter les recherches futures et améliorer l'apprentissage.

Qu'attendez-vous de moi ?

La participation à l'étude consiste à répondre à des questions appliquées à des cas cliniques. Ces cas cliniques sont présentés sous forme de vignettes et l'ensemble du questionnaire en comprend vingt auxquelles il faudra répondre aux 2 mêmes questions à chaque fois. L'ensemble du questionnaire dure env. 30min.

Quels sont les avantages à contribuer à cette étude?

Nous vous donnerons l'opportunité de recevoir une attestation de participation qui pourrait compter pour votre formation continue. En effet, la réflexion demandée par rapport à chaque vignette clinique concerne la décision de prise en charge ou de délégation pour imagerie, ce qui fait partie du rôle d'expert et de collaborateur de l'ostéopathe. Pour obtenir une attestation de participation, veuillez la demander lorsque vous transmettez vos réponses.

Si je m'engage, suis-je obligé à participer jusqu'à la fin ?

Votre participation est entièrement volontaire et vous êtes libre de quitter l'étude à tout moment sans avoir à vous justifier. Il n'y a également pas de problème à renvoyer vos résultats même si vous n'avez pas répondu à toutes les vignettes cliniques.

Qui mène cette étude ?

Cette étude est menée par L'Unité de Recherche en Mobilité (URM) de la Haute école de Santé Fribourg (HES-SO). Juliette Meier en est l'investigatrice dans le cadre de son travail de Master en filière ostéopathie et l'étude est dirigée par Paul Vaucher, responsable de l'unité.

Que se passera-t-il avec mes données ?

Les réponses du sondage seront traitées de manière anonyme et seront stockées de manière sécurisée. Le traitement des données se fera non pas par la personne à laquelle vous envoyez les résultats mais par une deuxième personne qui retransmettra votre fichier anonymement à celle traitant les informations. De cette manière, vos réponses ne pourront plus être associées à votre identité, même si vous demandez une attestation de formation continue.

Si vous avez d'autres questions :

Vous pouvez à tout moment contacter Juliette Meier par courriel à l'adresse juliette.meier@edu.hefr.ch pour de plus amples informations au sujet de l'étude.

L'équipe de recherche

Juliette Meier est étudiante Master en Ostéopathie. Elle réalise son travail de Master pour ce projet.

Paul Vaucher est professeur à la Haute École de Santé de Fribourg. Il dirige l'Unité de Recherche en Mobilité.

Contact

Vous pouvez nous contacter par courriel aux adresses suivantes :

- juliette.meier@edu.hefr.ch
- paul.vaucher@hes-so.ch